

KEMAMPUAN LITERASI INFORMASI DAN TEKNOLOGI MAHASISWA CALON GURU MENGHADAPI PEMBELAJARAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Erni Fatmawati¹, Endah Safitri²

^{1,2}Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer IKIP PGRI Pontianak,
Jalan Ampera Pontianak

¹e-mail: ernifatmawati@ikippgripta.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi informasi dan literasi teknologi mahasiswa calon guru menghadapi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan bentuk penelitian survei. Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi PTIK IKIP PGRI Pontianak angkatan 2016-2018 berjumlah 375 mahasiswa dengan pengambilan sampel berdasarkan teknik *proportionate stratified random sampling* yang berjumlah 177 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan komunikasi tidak langsung dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi informasi yang dimiliki oleh mahasiswa berada pada kategori baik dan kemampuan literasi teknologi yang dimiliki mahasiswa juga berada pada kategori baik.

Kata Kunci: literasi informasi, literasi teknologi, revolusi industri 4.0.

Abstract

The research aimed to determine the information and technological literacy skills of prospective teacher students facing learning in the era of the industrial revolution 4.0. The research method used descriptive with a survey research form. The population was 375 students of the ICT Education Study Program at IKIP PGRI Pontianak class 2016-2018 with sampling based on proportionate stratified random sampling, totaling 177 students. Data collection techniques used indirect communication with data collection tools in the form of a questionnaire. The data analysis technique used descriptive analysis. The results showed that the students' information literacy skills were in a good category and students' technology literacy skills were in a good category.

Keywords: information literacy, technology literacy, industrial revolution 4.0.